

Hasil Review Surat Pencatatan Ciptaan Dan Buku Panduan

Komentar akan Surat Pencatatan Ciptaan

Khusus yg dimasukkan ke dalam SPC yaitu hasil kelompok, bukan individu

Punya Aaron tidak bisa karena individu

Kelompok 1 ada 3 file

Yang mau di SPC kan yang mana?

Jika ingin meng SPC kan poster mui maka logo mui diperkecil karena terlalu besar, samakan dengan logo kampus, berikan tgl pelaksanaan dan nama dosen, NBI

Jika ingin meng SPC kan shopee, berikan tgl pelaksanaan dan nama dosen, NBI

Jika ingin meng SPC kan BPOM maka berikan tgl pelaksanaan dan nama dosen

Logo pakai logo FH

Poster an talitha maksudnya bagaimana?

Tiap kelompok hanya berhak 1 SPC, bukan individu, file yang mau di SPC kan harap dionlinekan dan bisa diakses umum. Kelompok yang lain belum mengumpulkan

Kelompok 1 jika sudah oke maka langsung PC sy dan akan sy beri formulirnya krn akan ada Surat Peralihan Hak Cipta ke Untag Surabaya

Komentar atas Buku Panduan

		Link online	biodata	halaman	Logo (desa, fh, kampus merdeka)	Foto asli	dafput
Alif Wildan	Ini poster						
Erlis Kurnia	Ini poster						
Ahya Unzila Akbar	Ini poster						
Vanda Oki Mileniar	Sempurna, link online lampirkan di buku						
Yusqi Alfian Thoriq					Kabur, pendidikan jgn SMA, semester akhir FH Untag Surabaya		
Roisul Agam	Jadikan pdf, jumlah halaman kurang, prakata kosong, perhatikan tata cara						
Putri Salsabila							
Dedi Martua							
Naufal Adi							
Nur Muchammad	Artikel sudah oke, namun blm ada buku panduan						
Agus Rahmanto							
Benny							

Kelompok 10	Sudah bagus, proyeknya berarti buku panduan?						
Fahmi A							
Isyma							
Clarisa	Raperdes ke pak sofian						
Amelia							
Riris							
Rizal Dwi	Sempurna						
Talitha							
Shintya	Disampul tdk ada nama penulis dan penyunting						
Kelompok 6	Sudah bagus, proyeknya berarti buku panduan?						
Laily							
Dwi Ajeng							
Dipa Fahmi							
Rembulan							

Surabaya, 3 Oktober 2021

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.